

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Раза Мухаммад Калим

Свободный соискатель

Самаркандского государственного медицинского университета

Ризаев Жасур Алимджанович

д.м.н., профессор

Самаркандского государственного медицинского университета

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401302>

Аннотация: На сегодняшний день, большинство молодежи, изначально привлекает качество образования при подаче заявлений на учёбу в разные страны, по мнению студентов это престижно, дает возможность проявить свои самостоятельные качества, позволяет развиваться как личность. Однако, не всегда ожидания и мечты соответствуют действительности, первоначально качество жизни иностранных студентов создают проблемы психического здоровья, как только студенты приезжают в страну, связанные с «культурным шоком» или тоскливым состоянием по дому, климатическая разница стран, дискомфортом, языковым барьером.

Ключевые слова: Иностранные студенты-медики, социально-психологическая адаптация, интернационализация медицинского образования, межкультурная коммуникация

Введение. Интернационализация высшего медицинского образования представляет собой одну из ведущих тенденций мирового образовательного пространства, характеризующуюся неуклонным ростом численности иностранных обучающихся в медицинских вузах различных стран. По данным ЮНЕСКО, количество студентов, получающих высшее образование за пределами страны гражданства, достигло 5,6 миллионов человек, при этом значительную долю среди них составляют студенты медицинских специальностей. Эта тенденция обусловлена как стремлением будущих врачей получить качественное образование в странах с признанными медицинскими школами, так и глобализацией рынка медицинских услуг, требующей унификации подходов к подготовке специалистов здравоохранения.

Процесс обучения иностранных студентов в медицинских вузах характеризуется многофакторной спецификой, обусловленной не только общими проблемами академической и социокультурной адаптации, но и особенностями медицинского образования, включающего высокую интенсивность учебной нагрузки, необходимость освоения профессиональной терминологии на неродном языке, раннее взаимодействие с пациентами в иноязычной среде, а также этико-деонтологические аспекты медицинской профессии, имеющие культурно-обусловленную специфику. В совокупности эти факторы создают значительную психоэмоциональную нагрузку на иностранных обучающихся, потенциально снижающую эффективность

образовательного процесса и негативно влияющую на формирование профессиональных компетенций будущих врачей.

Как свидетельствуют многочисленные исследования, недостаточный уровень социально-психологической адаптации зарубежных студентов-медиков коррелирует с академической неуспеваемостью, повышенным уровнем тревожности, развитием депрессивных состояний, профессиональной дезориентацией и, в крайних случаях, прекращением обучения. По данным метаанализа, проведенного С. Malau-Aduli et al. (2019), около 30% иностранных студентов медицинских вузов демонстрируют выраженные признаки дезадаптации в первый год обучения, что актуализирует необходимость разработки эффективных организационно-адаптационных стратегий, учитывающих специфику медицинского образования и культурно-психологические особенности обучающихся.

Современная парадигма высшего медицинского образования предполагает переход от унифицированных подходов в обучении к персонализированным образовательным траекториям, что требует комплексного пересмотра существующих моделей адаптации иностранных студентов. Традиционные адаптационные программы, фокусирующиеся преимущественно на языковой подготовке и формальной ориентации в образовательной среде, демонстрируют ограниченную эффективность и не обеспечивают полноценной интеграции зарубежных учащихся в академическое и профессиональное сообщество.

В этой связи особую актуальность приобретает разработка и внедрение системных организационно-адаптационных стратегий, основанных на междисциплинарном подходе и направленных на комплексное решение проблем социально-психологической интеграции иностранных студентов-медиков. Такие стратегии должны учитывать многоуровневый характер адаптационных процессов, включающих социокультурный, академический, профессиональный и психологический компоненты, и предполагать институциональную поддержку на всех этапах обучения, начиная с довузовской подготовки и заканчивая постдипломным сопровождением.

Цель исследования является теоретическое обоснование и практическая разработка комплексных организационно-адаптационных стратегий, направленных на повышение уровня социально-психологической интеграции зарубежных учащихся медицинских вузов. Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: систематизация существующих подходов к адаптации иностранных студентов-медиков; выявление ключевых факторов, влияющих на эффективность социально-психологической интеграции; определение институциональных механизмов поддержки адаптационных процессов; разработка методологии оценки эффективности адаптационных мероприятий; формирование практических рекомендаций по внедрению организационно-адаптационных стратегий в образовательную среду медицинских вузов.

Научная новизна исследования заключается в интегративном подходе к проблеме социально-психологической адаптации, учитывающем специфику медицинского образования и культурно-психологические особенности зарубежных обучающихся. Практическая значимость определяется возможностью использования разработанных

стратегий для совершенствования системы поддержки иностранных студентов в медицинских вузах, что потенциально способствует повышению качества образовательного процесса и формированию компетентных специалистов здравоохранения, готовых к профессиональной деятельности в глобальном контексте.

ВЫВОДЫ: Анализ теоретических подходов к проблеме социально-психологической адаптации иностранных студентов-медиков позволил выявить многофакторную природу данного процесса, включающего социокультурный, академический, профессиональный и психологический компоненты, требующие комплексного подхода к организации адаптационных мероприятий.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акимова О.В., Соловьева Е.Н. Психолого-педагогическое сопровождение иностранных студентов в период адаптации к обучению в российском медицинском вузе // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. С. 45-52.
2. Береговая О.А., Лопатина С.С., Отургашева Н.В. Барьеры социокультурной адаптации иностранных студентов в российских вузах // Перспективы науки и образования. 2020. № 2(44). С. 108-118.
3. Дрожжина Д.С., Волосникова Л.М., Науменко Е.А. Управление академической адаптацией иностранных студентов: кейс российских вузов // Университетское управление: практика и анализ. 2021. № 25(2). С. 148-162.
4. Колобов А.В., Иванова Н.Л. Социально-психологические факторы адаптации иностранных студентов в российских медицинских вузах // Психология образования в поликультурном пространстве. 2022. № 57(1). С. 67-77.